

جانبية بتوسطها ممّز نافذ وتعلوها بالطابق الأول غرفة يتم الوصول إليها من خلال مدرّج بالسّاحة الأمامية المرحلة الثانية انشئت المئمة الكبيرة والفئة الصغيرة . المرحلة الثالثة عرف المقام في السنينات عديد اشغال الهدم وإعادة التهيئة لجزء كبير من المدينة العتيقة والمقبرة وقضاءات جديدة كتوسيع تربة الرّعيم الحبيب بورقيبة واحاطة الفئة السّواري، وتتكوّن الفئة من أبواب فخاريّة "فارور" تعتمد على أقواس من حجر الكدال واعمدة من الركام و جدران مكسوّة بلوحات خزفيّة المرحلة الرابعة عرف البناء عدّة تغييرات كان أوّلها هدم كامل لموقع السّاحة الأمامية والغرفة التي توجد في الطابق الأول وكذلك تهيئة ساحة اساسيّة مع اروقة جانبية ومدخل به أقواس يقضي الى غرفتين مترافدين يمينا ويسارا المرحلة الأخيرة اضافة قضاء مكاني لادج الخرفان ودورة مياه وقضاء خاصّ ببناء القبور وزخرفة جدران الأروقة بلوحات خزفيّة جديدة وتركيز أقواس من الحجارة الحديثة

Type of excavation:
– Pre-modern

Years of excavation:
– Year range: 1967- 1982

Reference: العدد p.239, بوزقنده , عمر . زاوية الامام المازري : الامام و المعلم, تونس : مجلّة الحياة الثقافية , 2013 , ص 35 - 47

Name of excavation
– Official or descriptive name: تصنيف الصريح عام 1982 من قبل المعهد الوطني للتراث بتونس كأحد المعالم الأثريّة في المنستير
Reference: المعهد الوطني للآثار . المعالم التاريخيّة والأثريّة المرثية والمحميّة للبلاد التّونسيّة, تونس : المعهد الوطني للآثار , 2022 .

Topographical Context

Is the place associated with a feature in the landscape

– Other [specify]: Le lieu est légèrement surélevé près de la mer, et il est situé entre trois cimetières, qui sont le cimetière de Monastir, le cimetière présidentiel, où se trouve la tombe du dirigeant tunisien Habib Bourguiba, et le cimetière Maziri, dans lequel se trouve le sanctuaire. Il est également proche du Ribat de Monastir, du Musée et de la place Habib Bourguiba

Does the place involve human-made features besides structure:

Other features might be ground clearing, terracing, other modifications of the local environment.
– Yes

Type of feature
– Leveling of ground
– Trackway or road-surface
– Other [specify]: تربط المقام ببقية الأماكن شبكة من الطرقات تسهّل التنقّل بين المعالم الأثريّة والمقام والمدينة

Is the place situated in an urban or significantly urbanized area:

– Yes

Is there a distinct boundary between the place and the urban fabric:
– Yes
Notes: Devant le sanctuaire se trouve le Ribat de Monastir, et les quartiers résidentiels s'étendent sur ses côtés

Is the place located significantly within the urban fabric:
Is the place centrally located, or at the crossroads of significant pathways?
– Yes

Notes: Le sanctuaire est situé parmi de nombreux sites historiques, tels que la tombe du président Habib Bourguiba, le cimetière de Monastir, le Rabat de Monastir et le musée.

Is the place situated in a rural setting:

– No

Notes: Le sanctuaire est situé au centre ville de Monastir

Is the place situated far removed from non-religious places of habitation:

– No

Structures Present

Are there structures or features present:

Instructions: Answer once for each structure/feature or group that can be differentiated.

– Yes

↳ A single structure

– Yes

↳ The structure has a definite shape

– Rectangular

↳ One single feature

– Other [specify]: Al-Mazari est mort à Mahdia, mais son corps a été transporté le deuxième jour par bateau, selon la coutume d'inhumation des savants, à Monastir autour de Rabat. Une tombe simple a été érigée sur sa tombe près de la mer jusqu'à la fin du 8ème siècle AH. Au 12ème siècle AH, et par crainte de l'extension de la mer et des dommages au tombeau, le prince Al-Husseini Ali Bey II bin Hussein bin Ali ordonna en 1172 AH / 1763 AD de transférer son corps au sanctuaire qui se trouve actuellement à Monastir. Il s'agit d'un bâtiment et d'une unité intégrée qui a été agrandie au cours de cinq phases historiques et certains structure ont été ajoutés

↳ A group of structures:

– No

↳ A group of features:

– Yes

↳ Are they part of a single design/construction stage:

– No

Notes: عرف المقام 5 مراحل من اعمال التوسعة والبناء: 1- كان المقام عبارة على ساحتين تفصل بينهما غرف جانبية بتوسطها ممرّ وتعلوه في الطابق العلوي غرفة فيها مدرّج يصلها بالشّاحة الأمامية 2- بناء القبّة الكبيرة والقبّة الخارجيّة الصغيرة 3- في الستينات احاطة القبّة الخارجيّة بسلسلة من الشّواري 4- هدمت تماما الساحة الأمامية والغرفة في الطابق الأول والحفاظ على غرفة المقام , تمّ أضيف ساحة أمامية مع أروقة جانبية ومدخل تتقدّمه أفواس 5- اضافة بعض الفضاءات الخارجيّة خلف موقع المقام من التّاحية الشماليّة كفضاء لذبح الخرفان ودورة مياه وفضاء بهتمّ بأشغال انجاز القبور وتمّ ايضا زخرفة جدران الأروقة بلوحات زخرفيّة جديدة وتركيز أفواس من الحجارة الحديثة ليتكوّن بذلك المشهد المعماري الحالي للمعلم

↳ Is it part of a larger place/sanctuary:

– Yes

Notes: يوجد المقام في فضاء المقبرة التي سميت باسم المقام

↳ What is the function of the structure/feature or group:

Answer "Yes" once for each distinct function

– Other [specify]: المقام فضاء عموميّ تقام فيه الاحتفالات الدينيّة كاحتفال المولد النبوي ورأس السنة الهجرية وعيد الاضحى والفطر . كما تقام فيه حفلات التّزواج والختان وكانت تذيب فيه الذبائح لتوزّع على الفقراء لتسهيل الرزق وطلب التّزواج

↳ Is the structure/feature finished:

– Yes

↳ Was the structure/feature intended to last beyond a generation:

– Yes

↳ Was the structure/feature modified through time:

– Yes

Notes: بيّنا سابقا أشغال و مراحل بناء وتوسعة المقام . لكن أكبر عمليّة تجديد للمقام كانت في 1967م

↳ Was the structure/feature destroyed:

– Yes

↳ How was the structure/feature destroyed

– Other [specify]: وقع هدم كامل بداية من الستّينات لموقع الشّاحة الأمامية والغرفة العلوية ونهيتة : ساحة أساسية مع أروقة جانبية ومدخل تتقدّمه أفواس مع المحافظة على موقع المقام الذي تعلوه قبّة

↳ Was it destroyed deliberately:

—Other [specify]: عملية الهدم كانت لأغراض دينية وإيضاً لصيانة المدينة العتيقة والمحافظه على طابعها المعماري القديم وتوسعة تربة الزعيم الحبيب بورقيبة أيضاً

↳ Was it destroyed by accident/natural phenomena:

— Natural phenomena

—Other [specify]: وقع في 2013 زلزال بمدينة المنستير فوق ترميم الرباط والجامع الكبير وراوية سيدي منصور وبعض اعمال الصيانة بالمقام وقد باشرت هذه الأشغال كل من جمعية صيانة المدينة والمعهد الوطني لحماية التراث

↳ Has the structure/feature been reconstructed:

— Yes

↳ In antiquity

— More than once

↳ In modernity

— Post-Renaissance

Notes: في عام 1982 تمّ تصنيف ضريح او مقام سيدي المازري من قبل المعهد الوطني للتراث في تونس كأحد المعالم المرثية والمحمية بتونس

Reasons for Creation/Construction/Consecration

Is the place used for the worship of/communication with non-human supernatural beings:

— Yes

↳ Dedicated to a supernatural being:

—Yes [specify]: الزائرون للمقام هم مسلمون موحدون يعبدون الله الواحد ولكن يزورون المقام تبركا بالإمام المازري لما عرف به تقوى وصلاح وكرامات

↳ Dedicated to more than one supernatural being:

— No

Is the place used for the worship of a semi-divine human being:

— No

Is the place used for the worship of non-divine ancestors:

— No

Was the place commissioned/built by an official political entity:

A political entity is a local power structure that leverages a workforce.

— Yes

↳ Specify

— King or emperor

Notes: بني الضريح في 1763م بأمر من الأمير الصنهاجي على باي الثاني بن حسين بن على الذي تولى الحكم بين 1777 - 1759

Were the Structures built by specific groups of people:

— Yes

↳ Groups:

— Men

— Women

— Specialized labourers/craftspeople

—Other [specify]: في البداية شارك في عملية البناء تلاميذ الشيخ الإمام المازري من علماء المالكية وأشرف مدينة المنستير. أما اشغال البناء والتوسعة التي بدأت منذ الستينات فقد قامت بها الدولة التونسية وبرعاية المعهد الوطني للآثار

Was the place thought to have originated as the result of divine intervention:

— No

Monumental architecture is defined here as a built structure that surpasses average human proportions and in general is larger and more complex than is necessary to fulfill the structure's utilitarian function(s). Examples of monumental architecture include Mesopotamian Ziggurats, Egyptian Pyramids, Greek and Roman temples, Mesoamerican Pyramids, North American and Aegean burial mounds, etc.

– Yes

Notes: أقول نعم ولكن ليس هناك هياكل للعبادة بل تحدّث عن المقام أين يوجد الصريح

In the average place, what percentage of area is taken up by built monuments:

– Percentage: 80

Notes: تبلغ المساحة الداخليّة 864 متر مرّبع و مساحة الشّاحات 445 متر مرّبع

Footprint of largest single religious monument, square meters:

Please add dimensions in the comments, if known.

– Square meters: 864

Height of largest single religious monument, meters:

– Field doesn't know

Size of average monument, square meters:

– Field doesn't know

Height of average monument, meters:

– Height, meters: 4

Notes: محيط المقام يبلغ 145متر ، المساحة الداخليّة 864متر مرّبع ، الشّاحات الكليّة تبلغ 445متر مرّبع و الواجهة الأماميّة تبلغ 30 متر مربع و الواجهة الجانيّة 35متر مرّبع

Is the structure/feature made out of natural materials:

Answer [Yes] for each material type

– Yes

Earth

– Yes

Is this material sourced locally:

– Yes

Is this material lacking in the local natural environment:

– No

Sand

– Yes

Is this material sourced locally:

– Yes

Is this material lacking in the local natural environment:

– Yes

Clay

– Yes

Is this material sourced locally:

– Yes

Is this material lacking in the local natural environment:

– No

Plaster

– Yes

- ↳ Is this material sourced locally:
– Yes
- ↳ Is this material lacking in the local natural environment:
– No
- ↳ Wood
– Yes
- ↳ Is this material sourced locally:
– No
- ↳ Is this material lacking in the local natural environment:
– Yes
- ↳ Grass
– No
- ↳ Stone
– I don't know
- ↳ Other
– Other [specify]: Le marbre, le fer, l'acier, la poterie traditionnelle ,les pierres الكذال حجارة et des Tubes d'argile تسمى "فارور" انابيب فخاريّة تسمى "فارور" ont également été utilisés dans la construction

Is the structure/feature made out of human-made materials

–Yes [specify]: استعمال مكثف للوحات خزفية ذات اشكال هندسية مختلفة ونقوش على الجصّ وكتابات رخامية استعملت في المدخل للتعريف بالامام المازري

Decoration

Is decoration present:

– Yes

- ↳ Is decoration part of the building (permanent):
– Yes

↳ On the outside:
– Yes

↳ On the inside:
– Yes

- ↳ Is decoration attached to the building, i.e. movable reliefs or tapestries
– Yes

Notes: نظرا إلى أنّ اكبر اشغال الترميم للمقام كانت بداية السنين وفي الثمانينات في اطار اعادة تهيئة جزء كبير من المدينة العتيقة والمقبرة فقد وقعت اضافة بعض التجديدات على المقام كتوسيع الشاحة الامامية واحاطتها بأروقة جانبية ومدخل تتقدمه أفواس مع الحفاظ على المقام الذي تعلوه القبة المتكونة من أنابيب فخاريّة "فارور" تعتمد على أفواس من حجر الكذال وأعمدة رخامية "ركام" وتغطية الجدران من الدّاخل بلوحات من الخزف التقليدي . كما اضيفت الزرابي التقليديّة في غرفة المصريح

- ↳ Is the decoration figural:

A figural representation is defined here as one that contains the depiction of discernible human, anthropomorphic, animal, or zoomorphic forms. In general, it differentiates between animate and inanimate beings, as well as between narrative compositions and still life, landscapes, abstraction, etc. Answer [Yes] for each type of figure depicted

– No

Notes: أقول لا لجميع الإجابات لأن المصريح عند المسلمين هو بيت الله للعبادة وزيارة التّاس لهذا المقام هو للتبرّك بفضائل الإمام المازري للأته من اهل العلم والكرامات . فالمكان اكتسب في الموروث الديني صبغة روحية مقدّسة

- ↳ Is the decoration non-figural:
– Yes

- ↳ Is it geometric/abstract
 - Yes
- ↳ Floral motifs
 - Yes
 - Notes: يوجد خاصة في اللوحات الجدارية الخزفية: يوجد خاصة في اللوحات الجدارية الخزفية
- ↳ Is it writing/caligraphy
 - No
- ↳ Other [Specify]
 - Other [specify]: زخارف بسيطة داخل المقام كالقبة المزججة في الزوايا والقبة المحوّفة الحجرية التي تستند إلى الأعمدة والأقواس من حجر الكدال
- ↳ Is the decoration hidden or restricted from view:
 - No
- ↳ Are there statues present:
 - No
- ↳ Are there reliefs present:
 - A relief as opposed to sculpture carved on the round is a work of sculpture in which the figures project from a background support, generally a flat surface. Reliefs can be carved out of stone, clay, or a similar material.
 - No
- ↳ Are there paintings present:
 - Yes
 - ↳ Are they panel paintings [movable]:
 - Yes
 - Notes: Ce sont des panneaux avec des lignes écrites dessus récitaions de versets coraniques du Saint Coran ou les beaux noms de Dieu
 - ↳ Are they wall paintings:
 - Yes
 - ↳ Type
 - Secco
 - ↳ Paintings representing the gods worshipped at the place:
 - No
 - ↳ Paintings representing mythological narratives:
 - No
 - ↳ Paintings representing human/historical narratives:
 - No
 - ↳ Other [Specify]
 - Other [specify]: Utilisation intensive de la couleur verte et bleue dans sa signification symbolique soufie de verdure , de croissance et de sérénité à l'entrée du sanctuaire, pour recouvrir les murs en céramique et dans la clôture en bois qui entoure la tombe.
- ↳ Are there mosaics present:
 - No
- ↳ Are there inscriptions as part of the decoration:
 - Yes

Are the inscriptions ornamental:

– Yes

Are the inscriptions informative/declarative
[e.g. historical narratives, calendars, donor lists etc...]

– No

Are the inscription a formal dedication:

– Yes

Notes: انظر مثلا النقش الرخامي بجانب المدخل الرئيسي

Other [Specify]

–Other [specify]: استعمال نقوش من الجبس ذات اشكال هندسيّة حديثة كما هو مشهور في دار شعبان خاصة في احاطة الشاححة بالأقواس و الأقواس الخارجيّة

Other type of decoration:

–Yes [specify]: لا بدّ من التأكيد انّ المقام حافظ على صورته البسيطة فهو لا يحتوي على زخارف ونقوش كثيرة كالتي عرفت في مقامات أخرى كمقام سيدي محرز او سيدي علي التياحي ولعلّ ذلك يرجع أولا لمحافظة المقام على طابعه المعماري البسيط إلى حدود الستينات و ثانيا لاني أغلب الأشغال تمت في إطار إعادة تهيئة المدينة العتيقة والترباط واستعملت نفس مواد البناء خاصّة حجر الكدال

Iconography

Are there distinct features in the places iconography:

– Yes

Eyes (stylized or not)

– No

Supernatural beings (zoomorphic)

– No

Supernatural beings (geomorphic)

– No

Supernatural beings (anthropomorphic)

– No

Supernatural beings (abstract)

– No

Portrayals of afterlife

– Yes

Notes: ليس هناك ايقونات في المقام بالمعنى المسيحي ولكن زيارة ضريح (قبر سيدي المازري) عند التونسيين يدكّر بالمكانة العلميّة والاجتماعيّة التي عرف بها الإمام المازري في المخيال الشعبي التونسي فهو الى جانب تسمية ب" الشّيخ الإمام العلامة المتفتح يوصف أيضا في الحكايات الشعبيّة بخوارق وكرامات كثيرة رددتها الناس في اعابى مازالت تنشد إلى اليوم في الحفلات الدّينيّة في المقام منها : يا مازري حلّ البيان ، حلّ البيان وأعرضني وافرح بيا وأني جيتك يا سلطان ، يا سلطان ان شاء الله الحاجة مقضية يا مازري جيتك تجري ، جيتك تجري . جيت بخوري في ججري ياربي ثبت أجلي ، ثبت أجلي وامسح دموعه عينيّا يا مازري مولى التوتة ، مولى التوتة ياسبعة في ريمه رغاناه يا مازري مولى البلاد ، مولى البلاد مولى الحزب والأعيان وأنا جيتك من الأبعاد، من الأبعاد جيتك ما تخليّ بيا يا مازري مقامك ميهاه ، site plurielle : مقامك ميهاه سبحان ربي لعلّاه كيف تمنشي والبحر حذاك ، والبحر حذاك سيدي منصور والبحرّة https://www.google.com/search?q=%D8%A7%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D9%8A&rlz=1C1ONGR_frTN1038#fpstate=ive&vld=cid:bcc5e54b,vid:KYCBfSWMe80

Aspects of doctrine (e.g. cross, trinity, Mithraic symbols)

– No

Humans

– No

Supernatural narratives

– No

↳ Human narratives

– No

↳ Other [Specify]

– Other [specify]: Quelques lignes poétiques mentionnent certains événements de la vie de l'Imam et sa position dans la communauté scientifique en Ifriqiya

Beliefs and Practices

Funerary Associations

Is this place a tomb/burial:

– Yes

Is this a place for the worship of the dead:

– No

Is this a place for treatment of the corpse:

– No

Are co-sacrifices present in tomb/burial:

Co-sacrifices are animal/human sacrifices prompted by the death of the primary occupant of the tomb/burial.

– No

Notes: اقول لا ولكن اضيف للمقام مكان مخصّص للذبايح واعداد الأطعمة في الاحتفالات الدنيّة

Are grave goods present:

– No

Notes: اقول لا ولكن قد توضع الشموع والبخور للزائرين تبرّكا بالمقام

Are formal burials present:

– No

Supernatural Beings

Is a supreme high god is present:

– Yes

↳ Are they anthropomorphic:

– No

↳ Are they sky deity:

– No

Notes: اقول لا لأنّ توجه الناس في المقام لزيارة الامام للتقرّب من الاله الواحد لاتهم مسلمون . انا اذا عينا الهه السماء كالملائكة فهي غيرمنظورة للناس

↳ Are they chthonic (underworld)

– No

↳ Are they fused with king/kingship role (king = high god)

– No

↳ Are they the monarch is seen as a manifestation or emanation of the high god:

– No

↳ Are they kin relation to elites:

– No

↳ Are they other type of loyalty or connection to elites:

– Yes

Notes: تروي بعض الحكايات الشعبية عن أشخاص رأوا أشياء مستقبلية تخص حياتهم أو حياة أشخاص آخرين خاصة في وقت الحضرة والاحتفالات الدينية . لكن بدأت هذه الروايات تندثر واصبحت الاحتفالات تأخذ طابعا فولكلوري لا ديني

↳ Are they unquestionably good:
– Yes

↳ Are they other:
– Other [specify]: انّ أي مكان كالجامع او المسجد او المقام يحمل عند المسلمين طابعا مقدّسا لكن في الوعي الديني الله وملائكته حاضرون بقوة في كل مكان ولذلك يكون الخضوع لله اكثر في المقام حيث تحقّق لصاحب المقام العلم الرباني ولعلّه لهذا السبب يقسم الناس في هذه الأماكن وقسمهم هو ملزم لهم تماما .

Does the supreme high god communicate with the living at this place:
– No

Are previously human spirits present:
– No

Do human spirits communicate with the living at this place:
– No
Notes: اقول لا ولكن في الموروث الشعبي تروي حكايات عن بعض الأشخاص الذين تمكّنوا من مخاطبتهم بأشياء غيبية

Are nonhuman supernatural beings present:
– Yes

↳ Nonhuman spirits can be seen:
– Yes
Notes: يمكن مشاهدتهم لبعض الناس الذين يسمون "العارفين"

↳ Nonhuman spirits can be physically felt:
– Yes
Notes: قد يتمكّن بعض الناس من ذلك وهم أقلية ، وهو ما يتناقله الموروث الشعبي

Do nonhuman spirits communicate with the living at this place:
– Yes

↳ In waking, everyday life:
– Yes

↳ In dreams:
– Yes

↳ In trance possession:
– Yes
Notes: يكون ذلك في الحضرة أو الزردة حيث تقام الاحتفالات الدينية مرفوقة بالأغاني والأناشيد الصوفية . وهي تحدث لقلّة من الناس

↳ Through divination practices:
– No

↳ Only through religious specialists:
– No

↳ Only through monarch:
– No

↳ Other
– Other [specify]: Ce sont quelques cas qui arrivent à ceux qui ont atteint un degré d'extase الشوق et de désir الوجد , ils obtiennent donc des Ahwal بالتعبير الصوفي d'expression mystique, et ils sont connectés à ces mondes, ce qui est un haut degré de présence mentale.

Are mixed human-divine beings present:

– No

Do mixed human-divine beings communicate with the living at this place:

– No

Is the supernatural being/high god present in the form of a cult statue(s):

– No

Supernatural Interactions

Is supernatural monitoring present:

– Yes

↳ Supernatural monitoring of norm adherence:

– Yes

↳ Supernatural beings care about or expect offerings:

– No

Notes: أقول لا لكن في اعتقاد الناس أنّ مايقدمونه من اشياء للمقام هو تبرّكا بمكانة الشيخ وتقربا لله تعالى

↳ Supernatural beings care about sex:

– No

Notes: أقول لا ولكن في اعتقاد الناس أنّ الله في المقام يقبل دعوات الناس للزّواج او طلب الانجاب

↳ Supernatural beings care about or expect proper ritual observance:

– No

↳ Supernatural beings care about or expect performance of rituals:

– I don't know

↳ Supernatural beings care about or expect maintenance of the place:

– No

↳ Supernatural beings care about or expect personal hygiene:

– Yes

↳ Supernatural beings care about honoring oaths:

– Yes

Notes: يقدّس الناس هذا المقام ولذلك كانوا يحصرون على القسم داخل المقام في المناسبات الشخصية او العائليّة او في الخلافات التجاريّة وهم يقدّسون هذا النوع من القسم لقداسة الشيخ المازري الذي كان سابقا قاضيا يقضي الناس في منساكلهم

↳ Other:

– Other [specify]: Les êtres surnaturels n'interfèrent pas dans le destin des gens, comme on le sait dans les sanctuaires non islamiques, mais les gens croient que la visite et le souvenir rapprochent le visiteur du sanctuaire du grand cheikh, alors Dieu répond à leurs demandes telles que la guérison, le mariage, la subsistance , ou avoir des enfants.

Do visitors communicate with the gods or supernatural beings:

– Yes

Notes: أقول نعم ولكن قلّة من الناس من يتوصّل الى هذه المرتبة

↳ Do visitors communicate with gods:

– No

Notes: الدّيانة الاسلاميّة ديانة توحيدية يتّجه الناس بالدّعاء لاله واحد ولكن لا يتخاطبون معه مباشرة لأنّ الأنبياء هم الذين يوحى اليهم أمّا الحالات التي تحصل فيها المشاهدات بتعبير صوفي فإنّها تكون لقلة ممن اتبع هذه الطريقة من المتصوّفة وبلغ مرحلة التخلّي ثمّ التجلّي فالمكاشفة ومن المهمّ التأكيد أنّ الامام المازري كان بعيدا عن هذه الطريقة بل بقدر المتصوّفة والدليل على ذلك كتابه الكشف والانباء على المترجم بالاحياء وهو رد على إحياء علوم الدين للغزالي وهو ما يفتح التساؤل اليوم كيف تحوّل المازري في المخيال الشعبي من صورة العالم العقلاني الى صورة المتصوّف الذي يتبرّك به اتباعه . لعلّ الأمر يتعلّق تاريخيا بسيطرة الاسلام الطريقي في افريقيّة بداية من القرن 12 و 13 و 14 و 15 خاصّة وأنّ هناك اقطاب عرفوا في تلك الحقبة حتّى صارت كلّ بلدة لها وليّها الخاص بها وقد اوردت " الموسوعة التونسيّة المفتوحة " تفسيراً لذلك إذ " يبدو أنّ هذا العامل كان وراء استعداد البلاد التونسية بمختلف أمصارها ودواخلها

↳ Is there cleansing (for the maintenance):

– Yes

↳ Are there periodic repairs/reconstructions:

– No

Notes: افول لا ولكن يقوم المجلس البلدي بالمنستير و جمعيتهم صيانة المدينة بدور مهم في العناية بالمقام خاصة في
site plurielle: الاحتفالات الدينية التي تحضر فيها فرقة الشلامية للانشاد الصوفي
<https://www.facebook.com/watch/?v=2287786494858960>

↳ Is the maintenance performed by permanent staff:

– No

↳ Other

– Other [specify]: قديما كان بهتم بالاشراف على المقام اشخاص يعتبرون من المرادين من اتباع أولامدة الامام من العلماء وعادة يكون اسمه المقدم و مساعده

Pilgrimage and Festivals

Are pilgrimages present:

– No

Is this place a venue for feasting:

– Yes

↳ Is feasting connected to the worship/sacrifices performed at this place:

– No

Notes: تقام العديد من الاحتفالات خاصة في المناسبات الدينية ، مثل المولد النبوي الشريف ، وعيد الأضحى وعيد
الفطر . كما تمنح جوائز للطلاب الذين حفظوا القرآن وتوزع الجوائز والمأكولات في احتفالات خاصة بالختان أو
الزواج فالمقام يلعب دور اجتماعي الى جانب دوره التربوي

↳ Is feasting sponsored by the same entity that built/maintains the place:

– No

↳ Does feasting occur in a specific location within the place:

– Yes [specify]: Les cérémonies ont lieu à l'intérieur du sanctuaire, à côté du tombeau, ou dans
la cour الوسطية أو الضحن

Notes: <https://g-monastir.tn/ar/akhbar/culture/1911-2021-10-20-08-35-55>

Are festivals present:

– Yes

↳ Frequency of festivals

– specify: في الاحتفالات الدينية كما قلت الى جاني ليلة القدر او ليلة 27 رمضان لاحتفالات ختم القرآن الكريم او
الختان

↳ Do all members of the society participate in the festival(s):

– All members

– Other [specify in comments]

↳ Are festivals a defining element in the construction/decoration of the place:

– Yes

Notes: اصبح المقام يأخذ طابعا فولكلوريا أكثر منه ديني وعلمي وهو جزء لا يتجزء من الهوية المعمارية للمنستير
اصافة للرباط ومقبرة وساحة بوقبية لذلك تتدخل اطراف عديدة في احياء هذه الاحتفالات . كالمعهد الوطني لحماية
التراث وجمعية صيانة المدينة ووزارة الثقافة ووزارة الشؤون الدينية و المجتمع المدني

↳ Requires special maintenance/cleansing of the place:

– Yes

↳ Requires new construction/decoration of the place:

– Yes

Notes: يستعد الناس لحضور الاحتفالات بارتداء اللباس التقليدي كالجبة والعمامة والألوان الزاهية للنساء

↳ Requires maintenance/replacement of cult statue(s):

— No

Notes: لا وجود لهياكل للعبادة ولكن المقام يزوره الناس لتجديد ذكرى الامام ومكانته العلميّة في نفوس التونسيين وخاصّة ابناء الساحل وتبرّكا بمقامه للتقرّب الى الله تعالى . ويجب التأكيد أنّ هذا المكان ليس لعبادة الامام لأن الرّوار هم مسلمون يعبدون الله الواحد

Reference: 1969: زيبس , سليمان مصطفى . المنستير : المعالم الأثريّة. تونس : الدّار التّونسيّة للنشر ,

↳ On average, how many participants gather at this place:

— number: 4000

↳ Is feasting part of the festival(s):

— No

Divination and Healing

Is divination present:

— No

Is healing present/practiced at this place:

— Yes

↳ Incubation

— No

↳ Healing magic

— No

Notes: Des sources historiques indiquent que l'imam Al-Mazari était un polymathe, donc en plus d'être un érudit, il était aussi un médecin auprès duquel des patients de tous les pays tunisiens venaient chercher le rétablissement. Il a écrit des livres sur la médecine et les méthodes de traitement, dont il ne reste que ce que les gens ont transmis oralement, et ses prescriptions médicales demeurent, avec lesquelles les gens se soignent à ce jour, et chantent sa capacité à guérir, comme on dit dans la chanson de al-Mazari : Avec Bay Mansur, il vit dans sa maison. Si vous visitez le cheikh, nous serons guéris et en bonne santé site plurielle:https://www.google.com/search?q=%D8%A7%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D9%8A&rlz=1CIONGR_frTNIC8#fpstate=ive&vld=cid:bcc5e54b,vid:KYCBfSWMe80

— No

Notes: قلب لا آله لاوجود لسحر الشفاء

↳ Cleansing

— Yes

↳ Offerings of models of body parts:

— No

↳ Expiation

— No

↳ Other

— Other [specify]: والأشيد الصّوفيّة قد يشعر المرضى بالراحة Adthkar من خلال التلاوات القرآنية أو الأذكار النفسيّة

Institutions and Scriptures

Religious Specialists

Are religious specialists present/in charge of this place:

Religious specialists are individuals who's primary duties within a population group are not concerned with subsistence or craft production but the maintenance of the religious landscape and culture of the group.

— Yes

↳ Present full time

– Yes

↳ Present part time

– Yes

Notes: خاصّة اوقات الحفلات الدّينيّة وحفلات الذكر

↳ Are the religious specialists of specific sex/gender:

– No

↳ Are the religious specialists of specific ethnicity:

– Yes

Notes: يكون القائمون على المقام عادة من تلاميذ الشيخ او احفاده او طريقته او ابناء منطقته ممن تربوا على منهجه
الصّالح وهم مسلمون لكن في اعتقادهم انّ في خدمة المقام نيل لبركة الله لهم في اعمالهم خاصّة وانهم يكونون من
المنشدين لمدائح الرّسول الكريم وأهل الذكر و حفظة القرآن

↳ Are the religious specialists of specific class/cast:

– Yes

Notes: قد يكونون من الأشراف او الفقراء فالمهتّم خدمتهم للمقام

↳ Are religious specialists dedicated to the place for life:

– No

Notes: ليس في المقامات كهنة ولكن الذي يشرف على المقام يتخذ سكنا له مجاور للمقام او غرفة داخله حتّى
يستقبل يومئذ الرّؤاى ويعطيهم البخور والرّسوم وهو موجود في كلّ المقامات وقد يكون المشرف من احفاد صاحب
المقام كمشرفة مقام سيدي بومخلوف بالكاف او مقدّم زاوية سيدي احمد التليبي بالقصرين

↳ Are the religious specialists stratified in a hierarchical system:

– No

Does this place incorporate a living space for religious specialists:

– No

Notes: لكن قد يوجد كما قلنا سابقا منزل مجاور او مساحة جانبية خاصّة بمن يشرف على خدمة المقام وتنظيفه ومثال ذلك " للمقدّم
زاوية سيدي علي عزّوز برغوان الذي اتخذ منزله المجاور سكنا " للمقدّم

Is this place used for the training of religious specialists:

– No

Are there formal institutions for the maintenance of the place:

Institutions that are authorized by the religious community or political leaders

– Yes

Notes: يتدجّل أطراف كثيرة في اعمال الصيانة كالمعهد الوطني لحماية التراث و جمعيّة صيانة مدينة المنستير ووزارة الثقافة
والمجلس البلدي انظر

rlz=ICIONGR_frTN1030TN1030&sxsrf=AB5stBhqAvixkqvHjS5yfUL4NjchIliZvA:1690616348554&q=%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%

Bureaucracy

Is there a formal bureaucracy present at this place:

A bureaucracy consists of a hierarchical system of accounting and rule maintenance primarily concerned with material wealth.

– No

Does this place control economic resources (land, goods, tools):

– No

Public Works

Does this place serve as a location for services to the community:

– Yes

↳ Public food distribution and/or storage:

– Yes

Notes: قديما كانت توزّع على الفقراء الأطلعمة والأصاحي خاصّة في اوقات الحروب . امّا الآن فما زال بعض النّاس
يقدمون الصدقات خاصّة في الاحتفالات الدّينيّة او احتفالاتهم الخاصّة كالزّواج او العودة من الحجّ او الختان . وتعرف

"ب" الزردة

Place for civic functions (census, elections, others):
— No

Place for the practice of justice (trials, executions, etc.):
— No

Notes: اقول لا لكن قديما كان المقام يمارس دور القضاء لحل المشاكل والنزاعات الزوجية او العائلية على الميراث او النزاعات المالية

Function for water management:
— No

Part of the transportation network:
— No

Other
— Other [specify]: يوجد المقام بجانب المقبرة وهو ما يجعله يحمل بعدا جازئيا بذكر الزائرين بافضل ما يجازى عليه: [specify] الانسان الاعمال الصالحة و التقوى وقد عرف الامام المازري بورعه وتقواه وكان رحمه الله كثير الحكايات عن الصالحين في مجالسه ويقول هم جند من جنود الله تعالى

Writing/Scriptures

Is non-religious writing stored at this place:

Economic documents, records etc.

— Yes

Notes: اقول نعم ولكن هذه الكتابات ليست وثائق او سجلات اقتصادية . بل فيها تعريف بالمقام وبصاحبه منها : 1- كتب على الألفنة الحانطية الأولى " هذا ضريح ابي عبد الله بن علي بن عمر التميمي المازري المحدد المتكلم الذي تجددت على يديه مدرسة الفقه المالكي بعد انقراضها من القيروان وتلمذ له أفاض الأفرقة والمغاربة والأندلسيين في عصره كالمهدي بن تومرت (ت ٥٢٤) والفيلسوف محمد بن رشد (ت 595) ولد الامام المازري بالمهدية وتوفي بها في ربيع الأول سنة (536 هـ / 1141 م) ودفن بالمنستير" 2 - كتب على الألفنة الثانية شعر قيل فيه "هذا مقام المازري محمد علم النفع والحديث الأوجسد من فيض اشعاع مذهب مالك قد عاد للذبا بروح تجدد منها ابن تومرت استقى وجيا وقصد طفر ابن رشد في الحياة بمرشد فقضى الاله بأن يكون محمداً بشر رباط الفتح خير مرشد وبأن يجدد للخلود مقامه بيمين خير مجدد ومخلص ليت الرباط ابي الفتوح وكم لــــه في بعث أمجاد لتونس من يد جدد هذا المقام سنة 1387 هـ / 19

Are there scriptures associated with this place:

— Yes

Notes: الى جانب كتب القرآن الكريم توجد لوحات رخامية تعرف بالامام وشيوخه وتلاميذه كما توجد اشعار في فضله وفضل علمه وتقواه

Are they written:
— Yes

Are they written at this place:
— Yes

Notes: كتبت على لوحات رخامية أمام المدخل الرئيسي - كتب على الألفنة الحانطية الرخامية الأولى " هذا ضريح ابي عبد الله بن علي بن عمر التميمي المازري المحدد المتكلم الذي تجددت على يديه مدرسة الفقه المالكي بعد انقراضها من القيروان وتلمذ له أفاض الأفرقة والمغاربة والأندلسيين في عصره كالمهدي بن تومرت (ت ٥٢٤) والفيلسوف محمد بن رشد (ت 595) ولد الامام المازري بالمهدية وتوفي بها في ربيع الأول سنة (536 هـ / 1141 م) ودفن بالمنستير" - كتب على الألفنة الحانطية الرخامية الثانية شعر قيل فيه "هذا مقام المازري محمد علم النفع والحديث الأوجسد من فيض اشعاع مذهب مالك قد عاد للذبا بروح تجدد منها ابن تومرت استقى وجيا وقصد طفر ابن رشد في الحياة بمرشد فقضى الاله بأن يكون محمداً بشر رباط الفتح خير مرشد وبأن يجدد للخلود مقامه بيمين خير مجدد ومخلص ليت الرباط ابي الفتوح وكم لــــه في بعث أمجاد لتونس من يد جدد هذ

Are they oral:
— Yes

Notes: ترد بعض الأذكار والمدائح النبوية او مدائح للامام المازري تذكر فيها كراماته وحياته العلمية مازالت حاضرة في المخيال الشعبي وتردد في الاحتفالات الدينية والخاصة ومن أهم الأغاني التي تسرد كرامات الامام اغنية بامازري حل site plurielle: البيان حل البيان واعرضني وافرح بيأ انا جيتك يا سلطان يا سلطان ان شاء الله الحاجة مقصبة

https://www.google.com/search?

q=%D8%A7%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%8A%D8%A7+%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D9%8A&rlz=1ClONCR_frTN10.8#fpstate=ive&vld=cid:bcc5e54b,vid:KYCBfSWMe80

Is there a story associated with the origin and/or construction of this place:

– Yes

Notes: أقيم على قبر المازري ضريح بسيط قرب البحر ودام حتى أواخر ق 8هـ ثم وجدت مخاوف خلال القرن 12 من امتداد البحر الذي قد يؤذي بأضرار بقبيره ولذلك أمر الأمير الحسيني علي باي 2 بن حسين بن علي بنقل جثمانه إلى الصُّريح الموجود حاليًا بمقبرة المنستير في سنة 1172 هـ / 1763م وهو المقام المشهور في المنستير

Are there religious specialists in charge of interpreting the scriptures:

– No

Notes: أقول لا لكن قديما كانت تعقد مجالس لذكر القرآن الكريم والحديث و تفسيره على المذهب المالكي وقد كانوا يتناولون كتب المازري خاصة كتابه المعلم في فوائده المسلم الذي يحتوي كل ما يحتاجه المسلم في حياته اليومية من خلال احاديث الامام مسلم ونشرها

Are the scriptures part of the building/place:

– Yes

Attached to the structures as decoration:

– Yes

Housed within the place/structure:

– Yes

As dedicatory inscription(s):

– Yes

Other

– Other [specify]: جاءت العناية بالمقام منذ السنين من قبل المعهد الوطني لحماية التراث في اطار اعادة تهيئة المدينة العتيقة والرباط و المقبرة وخاصة توسيع تربة الزعيم الحبيب بورقيبة

Notes: ما يمكن ملاحظته ان الهندسة المعمارية للمقام ليس فيها تعقيد خاصة في النقوش والارخاف مثل مقبنة مقامات تونس كمقام سيدي محزر مثلا . ويكفي للتدليل على ذلك خلو القبّة الكبيرة المحوّفة من النقوش الجصيّة بل كانت مغلقة بالحجارة وتعتمد على أقواس من حجر الكدال ولعل ذلك يرتبط بالفترة التي تمثّلت فيها اشغال الهدم والصيانة بعد السنين وخاصة في الثمانينات اذ جاءت العناية بالمقام من قبل المعهد الوطني لحماية التراث في اطار اعادة تهيئة المدينة العتيقة والرباط و المقبرة وخاصة توسيع تربة الزعيم الحبيب بورقيبة

Bibliography

General References

Reference: زيس , سليمان مصطفى . آثار الدولة الحسينية بالفطر التونسي. . Zaouia Sidi Al-Maziri - زاوية سيدي المازري : تونس : ادارة الآثار والفنون الجميلة , 1955

Reference: عبد الوهاب , حسن حسني . الآمام المازري. : تونس : دار الكتب - Zaouia Sidi Al-Maziri - زاوية سيدي المازري : الشارقة , 1955

Reference: المعموري , الطاهر بن محمد . موقف المازري من قضايا عصره. . Zaouia Sidi Al-Maziri - زاوية سيدي المازري : دبي : مجلة آفاق الثقافة والتراث , 2000

Reference: ابن ابي الضياف , أحمد . انحاف اهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد - Zaouia Sidi Al-Maziri - زاوية سيدي المازري : الأمان. تونس: الدار العربية للكتاب , 1999

Entry/Answer References

Reference: Year range: 1967- 1982 , مجلة الحياة الثقافية , تونس : المعلم. تونس : زاوية الامام المازري : الامام و المعلم. تونس : مجلة الحياة الثقافية , 1967- 1982 , العدد 239 ص 35 - 47 p. 2013

Reference: Official or descriptive name: تصنيف الضريح عام 1982 من قبل المعهد الوطني للتراث بتونس كأحد المعالم الأثرية في المنستير. المعهد الوطني للآثار . 2022 .

Reference: No, 1969 , تونس : الدار التونسية للنشر . زيس , سليمان مصطفى . المنستير : المعالم الأثرية. تونس : الدار التونسية للنشر , 1969

Reference: Other [specify]: يحمل المقام هوته مدينة المنستير فهو يؤرخ لأحد أهم علماء المالكية المجتهدين في افريقيّة الذي التزم بالطريقة القيروانية الأصلية ولذلك سمي اماما و كبير العلماء وسمي أيضا بالبحر المتفتن وقال عنه القاضي عياض تلميذه في الغنية ونقله ابن فرحون في الديباج انه "كان آخر المشتغلين من شيوخ افريقيّة بتحقيق الفقه ورتبه الاجتهاد ودقّة النظر. ولذلك بهتمّ الشكّان بالمعلم الترابي. ابن فرحون , برهان الدّين البعمرى . الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. مصر: دار التراث ج 2, ص 250 p. n.d., للطبع والنشر

Reference: Other [specify]: يحمل المقام هوته مدينة المنستير فهو يؤرخ لأحد أهم علماء المالكية المجتهدين في افريقيّة الذي التزم بالطريقة القيروانية الأصلية ولذلك سمي اماما و كبير العلماء وسمي أيضا بالبحر المتفتن وقال عنه القاضي عياض تلميذه في الغنية ونقله ابن فرحون في الديباج انه "كان آخر المشتغلين من شيوخ افريقيّة بتحقيق الفقه ورتبه الاجتهاد ودقّة النظر. ولذلك بهتمّ الشكّان بالمعلم الترابي. ابن فرحون , برهان الدّين البعمرى . الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. بيروت : دار صادر. 1978 p. 285

Reference: Source 1: 47 - 35 , العدد 2013 , ص 35 - 47 Source 2: بورقنده عمر : زاوية الامام المازري , الحياة الثقافية , العدد 2013 , ص 35 - 47 Source 3: سليمان مصطفى : المنستير معالمها الأثرية , الدار التونسية للنشر , 1969 , ص 62 عبد الوهاب حسن حسني : الامام , Source 3: سليمان مصطفى : المنستير معالمها الأثرية , الدار التونسية للنشر , 1969 , ص 62 المازري , الدار الكتب الشارقة , تونس 1955. عبد الوهاب , حسن حسني . ورفات عن الحضارة العربية بافريقيّة التونسية. تونس: منشورات مكتبة المنار , 1981 p. 59